

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING IQTISODIY TARBIYALASHNI RIVOJLANTIRISH

B.Qo'chqorov

Adju universiteti prorektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914610>

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida mehnat bozorining yuksak talablariga javob beradigan professional kadrlarni samarali tayyorlashga yangicha yondashuvlarni yaratish, talabalarga iqtisodiy bilim berish orqali kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish, iqtisodiy sifatlar va shaxsiy xususiyatlarni shakllantiradigan pedagogik jarayonlarni tashkil etish raqamli iqtisodiy sharoitida faol ishtirok etadigan kadrlar tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib brilmoqda. Shu bilan birga talabalarga iqtisodiy ta'limning konseptual asosini va yagona ta'lim jarayonining qadriyat yo'nalishlarini ochib berish iqtisodiy bilim jarayonlarini ijtimoiy-iqtisodiy loyihalashtirish bo'yicha xam ilmiy tadqiqotlarga etibor berilmoqda.

Oliy ta'limning raqamli iqtisodiyotga tayyorligini baholash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, faqat ayrim universitetlar avtomatlashtirish, axborotlashtirish bosqichlaridan o'tib, raqamli iqtisodiyot sari ishonch bilan bormoqda. Aksariyat universitetlar axborotlashtirishning dastlabki bosqichida, bu universitetning AT infratuzilmasini shakllantirish, o'quv va ma'muriy jarayonlarni avtomatlashtirishni nazarda tutadi (1). Raqamli iqtisodiyotni, shuningdek, raqamli iqtisodiyot tarmog'i kabi kadrlar tayyorlash orqali shakllantirishda to'liq ishtirok yetish uchun universitetlarni axborotlashtirish sohasida qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish zarur. AT infratuzilmasining hozirgi rivojlanish darajasi universitetlarning ma'muriy va o'quv jarayonlari yetarli darajada axborotlashtirilmaganligidan dalolat beradi. Mamlakat iqtisodiyotini isloh qilish, tarkibiy jihatdan o'zgartirish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, bevosita yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish, iqtisodiyotga innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqaligina ta'minlanishini rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi ko'rsatmoqda.

Iqtisodiy ta'lim - bu jarayon bo'lib, uning harakatlantiruvchi kuchi ijtimoiy-iqtisodiy muhitning talaba uchun talablari va uning ushbu talablarga javob bera olish qobiliyati o'rtasidagi ziddiyatlarni hal qilishdir. Talabalar jiddiy stressga duch kelishadi, chunki ular o'z-o'zini anglash muammosiga duch kelishadi. Ekzistensialistlar zamonaviy dunyoda shaxsiyatning deformatsiyasi, uning begonlashishi, o'ziga xosligini yo'qotish va boshqalarni qayd etganlar. Ular bu vaziyatdan chiqish yo'lini shaxs o'zini o'zi takomillashtirishi kerakligida aytishadi. Ta'lim va tarbiyaning asosiy tamoyili talabalarni o'zini shaxs sifatida shakllantirish va rivojlantirishga o'rgatishdir. Talabalar kelgusida muvaffaqiyatga erishish uchun barcha ko'nikma, malaka va ko'nikmalarni faollashtirishlari zarur.

Raqobatning kuchayishi va OTMni rivojlantirish uchun iqtisodiy sharoitlarning kuchayishi sharoitida amaliyot o'tkazilayotgan korxonalar yuqori malakali kadrlarni yollash va saqlab qolish zarurati bilan tobora ko'proq duch kelmoqdalar. Bu, ayniqsa, yuqori malakali mutaxassislarni tanlashni o'z ichiga olgan yuqori texnologiyali ishlab chiqarish jarayoniga ega korxonalar uchun to'g'ri keladi. Tanlov jarayoni qanchalik to'g'ri tuzilganiga ko'pincha korxonaning iqtisodiy natijasi, shuningdek, korxonaning biznesning ma'lum bir segmentida qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishi va ish beruvchi sifatida jozibador bo'lishiga bog'liq (3).

Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yoshlardan yetuk bilimga ega bo'lishni, minimal iqtisodiy bilim va tushunchalarga ega bo'lishni talab qiladi. Iqtisodiyot bo'yicha tizimli va to'liq bilimlarni faqat iqtisodiy mutaxassisliklar, iqtisodiy universitetlar talabalari oladi. Texnika yo'nalishi talabalariga nisbatan tanqidiy vaziyat yuzaga keladi, chunki iqtisod fanini o'rganishga ajratilgan soatlar amaliy faoliyatni qo'llab-quvvatlamasdan minimal yoki iqtisodiy nazariyalar bilan to'ldirilgan. Toshkent shahridagi Adju universitetining 2-kurs talabalari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, iqtisodni o'qitishda innovatsion yondashuv yo'q. Iqtisodiyotni o'rganish 3-kursda amalga oshiriladi. Iqtisodiy atamalarni o'zlashtirish iqtisodiy munosabatlar va o'zgarishlar tizimiga bosqichma-bosqich kiritilishini ta'minlaydi, shuningdek, kasb-hunar ta'limi jarayonida iqtisodiy tafakkurning rivojlanishiga yordam beradi. Shuningdek, o'tkazilgan so'rov natijasida talabalarning qiziqishi faqat ixtisoslik fanlariga qaratilgan. Bu fakt ijtimoiy voqeliklarni o'rganish uchun motivatsiya yetishmasligidan dalolat beradi.

Bu muammolarning barchasi iqtisodiy tizimda talabalarda ularning muvaffaqiyati uchun shaxsiy javobgarlikka asoslangan yangi turdagi xulq-atvorni shakllantirish zarurati bilan bog'liq. Vazifalarning mazmuni shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning axloqiy va axloqiy tarkibiy qismlarini tarbiyalashni, shuningdek, iqtisodiy makonda qarorlar qabul qilish uchun mas'uliyatni tarbiyalashni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy ta'limning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Iqtisodiy bilimlar tizimini shakllantirish, iqtisodiyot va ijtimoiy-iqtisodiy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar.

2. Dunyoning iqtisodiy manzarasining shakllanishi.

3. Mehnatga, faoliyatga, tabiiy resurslarga iqtisodiy munosabatni shakllantirish.

4. Muloqot ehtiyojlarini shakllantirish.

5. Talabalarda iqtisodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish. Iqtisodiy makonda o'zaro ta'sir qilish strategiyalari va texnologiyalarini o'zlashtirish.

6. Muqobil va bashoratli fikrlash, iqtisodiy madaniyat, iqtisodiy ongni rivojlantirish.

Biz iqtisodiy tarbiyani amalga oshirishni ushbu jarayonni vakolatga asoslangan yondashuv nuqtayi nazaridan boshqarish orqali ko'ramiz. Kompetensiya yondashuvi quyidagilarni anglatadi:

- talabalarning iqtisodiy tarbiyaasosini iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish;

- kompetentlik tamoyili asosida iqtisodiy tarbiyani nazariy modellashtirish;

- universitetning umumiy ta'lim tizimi doirasida iqtisodiy tarbiyani kompetensiyaga asoslangan loyihalash, qo'llash va rivojlantirish. Iqtisodiy tarbiyani iqtisodiy kompetensiya orqali o'rganish "kompetentlik" toifasining ma'nosini aniqlashtirishni nazarda tutadi. Kompetensiya - bu kognitiv, predmetli-amaliy va shaxsiy bilimlarning o'zaro ta'siri (2). Kompetensiya - sifat, xususiyatlar majmui, bitiruvchi shaxsining yangi xususiyatlari, ta'lim va tarbiya natijasini shakllantirishda yangi toifalar. Ta'lim jarayoni tuzilmasida kompetensiyalar ta'lim jarayonining konstruksiyalari sifatida ishlaydi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish ta'limni mehnat bozori ehtiyojlariga, shaxs va jamiyat ehtiyojlariga moslashtirishga urinishdir. Ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlar iqtisodiy voqelikka mos ravishda o'qitishga qaratilishi kerak. Universitetning ta'lim maydonini bugungi kun voqeligi bilan bog'lash, samarali kasbiy faoliyatga tayyor shaxsni shakllantirishni ta'minlovchi o'quv jarayonini tashkil etishni modernizatsiya qilish zarur. Shunday qilib, tizimli tashkil etilgan iqtisodiy ta'lim ko'magida. pedagogik tizim faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

“Raqamli ta’lim muhitida talabalarning iqtisodiy tarbiyalashni rivojlantirish”

bo’yicha elektron platformaning tuzilmasi keltirilgan:

Bo’lim	Tarkibiy qismlar	Tavsif
Kirish	Platforma maqsadi va vazifalari	Talabalarning iqtisodiy tarbiyasini ishlab chiqarish amaliyoti jarayonida shakllantirishning ahamiyati va platformaning roli
Nazariy asoslar	1. Iqtisodiy tafakkur va tarbiya 2. Ishlab chiqarish jarayonida iqtisodiy ko‘nikmalar 3. Raqamli iqtisodiy bilimlar	- Talabalarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirish - Ishlab chiqarish amaliyotida zarur iqtisodiy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish - Raqamli iqtisodiy muhit va biznes modellar
Amaliy modullar	1. Ishlab chiqarish amaliyoti uchun iqtisodiy topshiriqlar 2. Raqamli simulyatsiyalar 3. Loyihaviy faoliyat	- Real ishlab chiqarish muhitida talabalar uchun iqtisodiy vazifalar - Ishlab chiqarish jarayonlarining iqtisodiy modellashtirish usullari - Talabalar tomonidan loyihalar yaratish va ularni iqtisodiy tahlil qilish
O‘quv materiallari	Video darslar, elektron darsliklar, maqolalar	Talabalarga ishlab chiqarish jarayonining iqtisodiy jihatlarini o‘rganish uchun multimedia materiallari
Interaktiv vositalar	Testlar, case-study (vaziyat tahlillari), iqtisodiy muammolar	Amaliy muammolar orqali iqtisodiy fikrlashni rivojlantirish
Monitoring va baholash	Baholash tizimi, iqtisodiy loyihalarni himoya qilish	Talabalar bilimini va amaliy iqtisodiy ko‘nikmalarini baholash
Ishlab chiqarish bilan integratsiya	Hamkor korxonalar, mentorlik, amaliyot dasturlari	Talabalarni real iqtisodiy muhitga tayyorlash uchun hamkorlik tizimi
Resurslar	Elektron kutubxona, statistika bazalari, biznes reja shablonlari	Talabalarning iqtisodiy bilimlarini chuqurlashtirish uchun qo‘shimcha manbalar
Loyihalash va rivojlantirish	Platformani yangilash, foydalanuvchilar fikri	Ishlab chiqarish talablari va talabalar ehtiyojlariga mos ravishda platformani takomillashtirish

Bu platforma ishlab chiqarish amaliyoti jarayonida talabalar iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar hamda intellektual ta’lim tizimlarini qo‘llash malakalarini shakllantirishni amalga oshirish lozim deb hisoblaymiz. Bo‘lajak muhandislarning auditoriyada olgan nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni amaliyotga tatbiq etish va o‘z shaxsiy va individual imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishda ishlab chiqarish amaliyoti qulay imkoniyat yaratadi. Ishlab

chiqarish amaliyotini tashkil etishga e'tiborning ortib borayotganligini yangi o'quv rejasida unga ajratilgan vaqt hajmi oshganligida ko'rish mumkin.

Raqamli ta'lim muhitini yaratishda va uni boshqarishda tizimli yondashuvni joriy qilish talab etiladi. Ushbu yondashuvning dastlabki bosqichida zamonaviy ta'lim mazmuniga mos ravishda ta'lim muassasasi axborot-ta'lim muhiti maqsadi belgilanadi. Pedagogik faoliyatda ta'lim maqsadi tizimlashtiruvchi vazifani bajaradi. Aynan belgilangan maqsad ta'lim mazmuni, maqsadi, tashkiliy shakllarini tanlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. MOE/DAEB/PAPF. (2000). Manuel de Procédures pour l'Expérimentation des Programmes Intégrés d'Education des Adultes, 2000-2002. Dakar: Groupe SIFNI.
2. T.Vetoshkina, The role of competence in the management of personnel, Kadrovik. Personnel management, 3, (2010)
3. N.E., Clentak, Formation of the personnel department using a team-based approach, Institute of Practical Psychology. National Research University "Higher School of Economics", (2013).